

ILDIZ ATROFIDA VA ILDIZDA RIVOJLANGAN RIZOSFERA MIKROORGANIZMLARINING MIQDORI

Komilov Elshod Rasuljon o'g'li

**Andijon davlat universiteti biologiya yo'nalishi 2 bosqich talabasi, Andijon sh,
1700100, Universitet ko'chasi 129 uy
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058474>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ildiz atrofida va ildizda rivojlangan rizosfera mikroorganizmlarining miqdorini o'rganish bo'yicha adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ildiz, rizosfera, mikroorganizm, miqdor, qand, organik moddalar.

Ildiz atrofida va ildizda rivojlangan rizosfera mikroorganizmlarining miqdori tuproq mikroorganizmlariga nisbatan bir necha marta ko'p bo'ladi. Ildizdan har xil organik moddalar ajralib chiqqani uchun unda rizosfera mikroorganizmlari juda ko'payadi.

Tekshiruvchilarning aniqlashicha, o'simlik mikroorganizmlar iste'mol qiladigan qand va organik moddalarni o'zining vegetatsiya davrida 4-5% miqdorida ajratib chiqaradi. Rizosfera mikroorganizmlari faqat o'simliklar ajratadigan organik moddalar hisobiga yashamasdan chiriyotgan ildiz epidermusi va ildiz tuklaridan ham oziq sifatida foydalaniladi. Tekshirishlardan ma'lum bo'lishicha, har qaysi o'simliklarning o'ziga xos rizosfera mikroflorasi bo'ladi. Masalan, E.F.Beryozova boshqali o'simliklar ildizida ko'pincha ammonifikatorlar, denitrifikatorlar bo'lishini; makkajo'xori ildizida anaerob azot to'plovchilar; kartoshka ildizida mikrobakteriya, aktinomitset va boshqalar bo'lishini aniqlagan. Rizosfera mikroorganizmlari o'simliklar ajratadigan turli organik moddalar hisobiga yashashi bilan birga o'z navbatida o'simliklarni o'sishi uchun zarur bo'lgan turli elementlar (azot, fosfor, vitamin va boshqalar) bilan ta'minlaydi. Rizosfera mikroorganizmlari spora hosil qilmaydigan mikroblar turkumiga kirsalar ham, asosan tuproq mikroflorasiga yaqin turadi. Rizosfera mikroorganizmlari o'simliklar ildizida, ildiz atrofida joylashishlariga qarab bir necha gruppaga bo'linadi. E.F.Beryozova ildizga yopishgan mikroflora o'simlik uchun katta ahamiyatga ega ekanligini, chunki bu mikroflora o'simlik uchun kerakli fiziologik moddalarni sintez qilib berishdan tashqari, o'simliklar ildizini zararli mikroorganizmlar ta'siridan saqlashini aniqlagan. Ildiz atrofida yaqin joylashgan mikroorganizmlar tuproqdagi o'simlik o'zlashtira olmaydigan moddalarni engil o'zlashtira oladigan holatga aylantiradi; bundan tashqari, o'simlik ildizidan chiqadigan ba'zi bir zararli moddalarni parchalaydi. Shuning uchun bunday mikroorganizmlar o'simliklarning o'sishida katta ahamiyatga ega.

Rizosfera bakteriyalarini N.A.Krasilnikov usulida aniqlanganda avvalo, sterillangan pintset bilan ildizga yopishgan tuproq ehtiyotlik bilan olinib, sterillangan Petri likobchasiga solinadi. So'ngra tuproqdan 1 g tortib olib sterillangan kolbaga solib, ustiga 99 ml sterillangan suv quyib, bir ikki minut davomida yaxshilab chayqatiladi, keyin sterillangan pipetka yordamida sterillangan suvga qo'shib kolbada navbatdagi eritmalar hosil qilinadi. Masalan, 1: 100000 yoki 1 : 1000000, undan yuqori 1 : 100000000 nisbatda eritma tayyorlanadi. To'rtinchi-beshinchi yoki beshinchi-oltinchi eritmadan 1 ml dan olib ikkita Petri likobchasiga DPA ga ekiladi. Ekilgan likobchalar 23-250C termostatga ikki-uch kunga qo'yiladi. Keyin likobchada o'sib chiqqan koloniyalarning morfologik, fiziologik xususiyatlari o'rganilib, mikroblar to'plamining soni 1 g tuproqqa hisob qilinib, umumiy soni aniqlanadi.

References:

1. I.P. Babeva., K.M. Zenova «Biologiya pochv». izd. Moskovskogo universiteta. 1983.
2. Dogel V.A. Zoologiya bespozvonochno'x. M. Izd. Vo'sshaya shkola. 1981
3. Mishustin E.N., Emtsev V.T. Mikrobiologiya, M.Kolos 1978
4. Shlegel G. Obshaya mikrobiologiya. M. Mir. 1972

